
MANUAL DO USUÁRIO DE SOFTWARE

Sysperf
Serviço para Observabilidade de Infraestruturas
Baseadas em Nuvem

Versão 1.0

Gilberto Vampré Guimarães Lobo
Nathan Santos Martins
Raphael de Aquino Gomes

Agosto de 2023

Conteúdo

1	Propósito	3
1.1	Escopo do sistema	5
2	Implementação	7
2.1	Sistema de Monitoramento	7
2.2	Agente Coletor de Métricas	8
2.2.1	Coleta de métricas	9
2.3	Gerador de Gráficos	11
2.4	API de Sugestão	13
3	Utilização	15

1 Propósito

A Internet das Coisas ou, da sigla em inglês, *Internet of Things* (IoT) [Lee e Lee, 2015] permite que aplicações executem em praticamente qualquer dispositivo eletrônico com capacidade de se conectar à internet. Aparelhos que antes possuíam funções mais simples ou de usos específicos, como por exemplo relógios, telefones, televisões e geladeiras, atualmente possuem funcionalidades que podem ir muito além de suas funções primárias, ampliando os seus leques de utilidades.

Além das aplicações IoT que expandiram o alcance da tecnologia, existem muitas aplicações web disponíveis para diferentes dispositivos, sendo aplicações tão simples quanto *landing pages* e *blogs*, que dependem apenas de um servidor web para fornecer as páginas, até aplicações mais robustas do tipo *Software as a Service* (SaaS), que executam no navegador do cliente e se comunicam com um servidor remoto através de um protocolo de rede. O que essas aplicações de IoT e SaaS têm em comum, além de serem capazes de se conectar à internet, é que elas precisam se comunicar com a lógica de negócio (conhecido como *backend*) para funcionarem corretamente. Por isso, ações básicas como autenticação, operações de banco de dados como leituras e escritas, e processamento de ações do cliente são todas realizadas no *backend* da aplicação, que por sua vez pode ter a sua infraestrutura hospedada em um provedor de nuvem, em um servidor local ou em um *datacenter*.

Dada a necessidade de manter um servidor para hospedar o *backend* de aplicações, adquirir um servidor físico parece ser o próximo passo natural desse processo, mas é preciso levar em conta diversos fatores que tornam a aquisição mais complexa do que aparenta, pois existem aspectos subjacentes que devem ser considerados no processo de aquisição: o custo de aquisição dos componentes, o valor das peças, o custo da infraestrutura e as adequações necessárias para executar o software, pensando nos momentos de pico de uso sem prejudicar o desempenho. Com a depreciação do hardware, que se torna defasado e perde desempenho com o tempo, é preciso ter um plano a longo prazo, que estabelece como e quando ele será atualizado e também ter peças sobressalentes para casos de falha em componentes cruciais. A disponibilização e manutenção do espaço físico e custos com pessoal são outros fatores que devem ser levados em consideração. Devido a estas questões, o modelo de computação em nuvem vem se tornando uma opção popular, tomando o espaço de *datacenters* e servidores locais por eliminar os problemas supracitados, além dos custos reduzidos e maior facilidade de aquisição ao comparado com a aquisição de hardware.

A adoção de infraestrutura de nuvem favorece o uso de tecnologia de contêineres uma vez que os provedores possuem diversos serviços adjacentes que suportam esse tipo de implantação. Em uma máquina virtual na nuvem é possível rodar diversos contêineres de uma mesma aplicação ou aplicações diferentes, o que gera um aproveitamento melhor dos

recursos computacionais, e também viabiliza o escalonamento horizontal das aplicações caso surja a necessidade [Bernstein, 2014].

A adoção de nuvem também influencia no processo de desenvolvimento de software uma vez que desenvolvedores buscam criar softwares funcionais e performáticos, que realizem suas funções com maior aproveitamento dos recursos computacionais, ao passo que proveem respostas rápidas aos seus usuários. Um ponto importante para alcançar esses objetivos é a observabilidade. Em sistemas que não possuem métricas de observabilidade implementadas, as falhas tendem a aparecer somente quando o cliente final percebe algum erro, instabilidade ou indisponibilidade do sistema, o que não é bom de uma perspectiva geral de negócio. Monitorar o funcionamento do sistema em tempo real, visualizar e manter histórico das taxas de erros, analisar o uso de recursos do sistema operacional e do hardware e configurar alertas de uso desses recursos são ações que contribuem para que seja possível agir antes de um possível problema se tornar crítico e ficar visível para o cliente final.

A observabilidade é também uma grande aliada na área de custos financeiros, especialmente em ambientes de nuvem que se paga pelo tempo utilizado. O uso desnecessário ou demasiado de recursos computacionais resultam em cobranças maiores. Observando o sistema é possível notar situações em que o hardware não é suficiente para rodar a aplicação ou o contrário, o hardware está ocioso. Ao observar um sistema é possível agir preventivamente antes de uma pane que poderia inutilizar um determinado sistema por um período de tempo, mitigando falhas e gastos desnecessários [Niedermaier et al., 2019]. Ao empregar observabilidade as ações deixam de ser reativas e se tornam proativas, pois é possível monitorar os padrões de utilização de recursos do sistema e traçar planos mais detalhados para aumentar a resiliência do mesmo e identificar potenciais gargalos antes que aconteçam.

Mesmo diante da necessidade de observabilidade, as soluções existentes são de empresas privadas, envolvem custos de assinatura e de código fonte fechado. Entre as principais nessa categoria, há as plataformas [NewRelic, 2022] e [Datadog, 2022]. Ambas as plataformas funcionam através de *agentes de coleta* que capturam dados e métricas das aplicações e apontam degradações nos serviços. Contudo, saber a devida utilização desses serviços requer alterar e instrumentar o código da aplicação. Isso significa que a equipe de desenvolvimento precisa embutir no código fonte da aplicação o *drive* desses fornecedores e saber como instrumentá-los corretamente, o que exige prática. Cada linguagem de programação existente requer um *drive* próprio compatível com ela, fazendo com que o desenvolvedor ainda dependa da disponibilidade de um *drive* para a linguagem de programação utilizada no seu software. O uso desses fornecedores gera forte acoplamento no código e adiciona uma dependência externa no próprio cerne da aplicação, que em alguns casos pode gerar consequências indesejadas como deixar o código fonte e a manutenção mais complexos. Uma atualização do *drive* do fornecedor pode quebrar ou descontinuar alguma funcionalidade utilizada e fazer a aplicação falhar. Além disso, uma indisponibilidade do fornecedor pode afetar o desempenho ou uso de recursos da aplicação, levantando problemas que são alheios à aplicação em si mas que podem ser mascarados e difíceis de encontrar, levando a horas de investigação de um problema ge-

rado por uma dependência que deveria auxiliar. Os agentes utilizados por essas soluções são componentes de software que precisam ser executados paralelamente à aplicação, o que conseqüentemente aumenta a sobrecarga dos servidores.

Outro trabalho relacionado é o Prometheus [Pro, 2022a], um projeto de código aberto que disponibiliza bibliotecas de software que os desenvolvedores precisam inserir em suas aplicações para instrumentá-la. Nesse caso, instrumentar se refere ao ato de medir determinadas ações realizadas pelo software, como o tempo de uma requisição *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) ou uma chamada a um banco de dados. Ao instrumentar o código, o Prometheus fica apto à coleta e análise de dados da aplicação, mas não faz sugestões de melhorias, representando apenas um coletor de métricas.

No cenário acadêmico há soluções semelhantes, como as propostas por [Cassagnes et al., 2020] e [Levin e Benson, 2020]. Ambos citam abordagens parecidas para observabilidade mas nenhum deles oferece um produto final funcional, sendo atividades de pesquisa sem objetivar o uso em produção.

1.1 Escopo do sistema

Existem algumas razões pelas quais atualmente não temos muitas boas ferramentas de observabilidade no cenário acadêmico.

Primeiro, a observabilidade é um campo relativamente novo e em rápida evolução, e muitas das ferramentas e técnicas existentes ainda estão sendo desenvolvidas e refinadas. Como resultado, pode não haver muitas ferramentas de observabilidade maduras e bem estabelecidas disponíveis no cenário acadêmico.

Em segundo lugar, a observabilidade pode ser um campo complexo e desafiador para estudar e pesquisar, e pode exigir conhecimento especializado e experiência que não está amplamente disponível na comunidade acadêmica. Isso pode dificultar o desenvolvimento de ferramentas eficazes de observabilidade pelos pesquisadores e limitar a disponibilidade de tais ferramentas no cenário acadêmico.

Em terceiro lugar, a comunidade acadêmica geralmente se concentra na realização de pesquisas fundamentais e no desenvolvimento de novas teorias e ideias, em vez de desenvolver ferramentas e aplicações práticas. Como resultado, pode haver menos ênfase no desenvolvimento de ferramentas de observabilidade no cenário acadêmico, em comparação com outras áreas da ciência da computação e engenharia.

No geral, esses fatores podem contribuir para a atual falta de boas ferramentas de observabilidade no cenário acadêmico.

Pensando em ambientes de infraestrutura em nuvem, em conjunto com tecnologias de containerização, neste trabalho é proposto o desenvolvimento de uma plataforma de observabilidade que irá monitorar o uso de recursos computacionais da aplicação em contêineres. Através desta plataforma, informações do sistema observado são coletadas, persistidas e analisadas em que as métricas (baseadas em *Extended Berkeley Packet Filter* (eBPF) [Begel et al., 1999]) serão co-relacionadas. Como resultado da análise, a plataforma oferece sugestões de melhorias a nível de recursos de nuvem. A plataforma também será capaz de apresentar as métricas e sugestões oferecidas, a fim de apontar

gargalos e sugestões de solução. Todo o monitoramento do sistema é possível sem causar sobrecarga aos sistemas rodando no contêiner.

2 Implementação

A implementação foi realizada em etapas e de maneira sequencial, a fim de garantir uma integração funcional ao final do ciclo de desenvolvimento.

Dado a natureza da arquitetura de microsserviços planejada, o desenvolvimento de múltiplos componentes poderia ter sido realizado simultaneamente, sem a necessidade de seguir uma ordem específica, mas por ser apenas dois desenvolvedores, foi adotada a opção por seguir uma sequência de entregas empírica.

O desenvolvimento foi iniciado pela construção do Agente Coletor e foi realizada sua integração com o Sistema de Monitoramento. Em seguida, foi realizado o desenvolvimento da API de Sugestão e integrada com o Sistema de Monitoramento. Assim foi garantido o pleno fluxo das métricas de ponta a ponta.

Com a API de Sugestão integrada ao Sistema de Monitoramento, foi procedido com o desenvolvimento da lógica de experimentos, hipóteses e sugestões. Por fim, a API de Sugestão foi integrada ao Gerador de Gráficos para fornecer mais um ângulo de visualização para o cliente final. A seguir são apresentados maiores detalhes.

2.1 Sistema de Monitoramento

O sistema de monitoramento foi implementado usando o Prometheus, uma ferramenta de observabilidade e monitoramento que, de acordo com a sua própria definição, “é uma ferramenta de monitoramento e alerta de sistemas de código aberto” [Pro, 2022a]. Ela coleta e salva dados de uso dos recursos de sistemas em documentos no formato de chave e valor em uma série temporal, de maneira que é possível fazer consultas e acompanhar os acontecimentos ao longo do tempo. O Prometheus é uma ferramenta já bem consolidada no mercado, utilizada por grandes empresas como Docker [Inc., 2022], Digital Ocean [DigitalOcean, 2022], Ericsson [Ericsson, 2022] e várias outras. Lançado no ano de 2016 [Foundation, 2016], o Prometheus já teve vários anos de amadurecimento. No repositório [Pro, 2022b] da solução nota-se uma comunidade ativa e em constante evolução. Por isso, além do fato de ser uma solução de código aberto, que fornece uma parcela das funcionalidades necessárias sem custos financeiros, a confiabilidade e maturidade do sistema fizeram com que ele se tornasse a primeira e única escolha para esse componente.

O processo principal do Prometheus é um servidor que é responsável por coletar os dados das aplicações e armazená-las. A ferramenta disponibiliza uma API HTTP para a consulta externa aos dados salvos em seu banco, que podem servir de insumo para outras aplicações. Para que ela possa realizar a coleta efetiva dos dados, a aplicação alvo¹ precisa

¹A aplicação alvo no contexto do projeto é o agente coletor de métricas.

ser instrumentada utilizando uma das bibliotecas (ou *Software Development Kit* (SDK)) próprias de acordo com a linguagem de programação escolhida na implementação.

O SDK do Prometheus é responsável por organizar e gerenciar os dados em lotes, bastando ao cliente instrumentar os dados e adicioná-los ao lote através da API fornecida. A aplicação também precisa disponibilizar uma rota HTTP (chamada de *target*) para o Prometheus. É nessa rota que a ferramenta fará as requisições de coleta dos lotes de dados.

O *target* é definido na configuração do Prometheus e pode ser controlado através da API administrativa do mesmo, possibilitando a adição e edição de *targets* em tempo de execução, o que deixa o serviço mais configurável. É possível adicionar novas aplicações ao monitoramento sem a necessidade de realizar uma nova implantação sempre que precisar adicionar ou remover um *target*. O Prometheus ainda dá a opção para o cliente criar alertas personalizados, baseados em alguma métrica definida pelo cliente e caso essa métrica ultrapasse o valor estabelecido um alerta é emitido. A emissão de alertas pode ser integrada a vários sistemas externos ao Prometheus como, e-mail, *PagerDuty* [PagerDuty, 2022], *Slack* [Slack Technologies, 2022], etc.

2.2 Agente Coletor de Métricas

O Agente Coletor de Métricas (*Sysperf Exporter*) é um binário executável implementado utilizando a linguagem de programação Golang [Google, 2022] (também conhecida por *Go*) e compilada para *linux86_64*.

Go é conhecida por ser uma linguagem de programação compilada, rápida em execução, fornece suporte a programação concorrente e gera binários pequenos, sendo todos esses aspectos requisitos para o projeto proposto, pois é de suma importância que o *Sysperf Exporter* exerça o mínimo de influência possível no seu hospedeiro, para que não afete a execução da aplicação alvo do monitoramento e não produza efeitos colaterais na sua execução. Dessa forma, o *Sysperf Exporter* deve ser um agente “invisível” no sistema hospedeiro em termos de uso de recursos computacionais.

O *Sysperf Exporter* é implementado em um único módulo, separado em pequenas funções especializadas na captura de cada métrica. Na sua função *main* ele instrumenta o *SDK* do Prometheus, realiza as configurações para iniciar os coletores de métricas e configura o *handler* HTTP que é responsável por expor a rota definida no *target* do Prometheus, criando um servidor HTTP para lidar com as requisições de coleta de dados.

Após a definição das configurações, o *Sysperf Exporter* cria uma *goroutine* para cada métrica a ser coletada. *goroutines* em Go são *threads* leves gerenciadas pelo *runtime* do Go, que fornecem as vantagens da programação concorrente em mais alto nível de programação, com APIs simples de serem usadas.

Cada *goroutine* criada para cada métrica executa um bloco de função em um laço de repetição que dura enquanto a aplicação estiver executando. Dentro desse laço é executada a função que coleta a métrica em intervalos de tempo, sendo o intervalo configurável por variáveis de ambiente.

2.2.1 Coleta de métricas

A implementação realizada considera um conjunto padrão de métricas de uso do recurso computacional. Estas métricas foram definidas de forma a serem genéricas o suficiente para serem relevantes em qualquer contexto. No total capturamos cerca de 97 métricas, sendo 54 métricas que foram coletadas de maneira ativa e 43 delas sendo métricas expostas pelo próprio agente coletor. Entre as métricas que foram coletadas:

- Aceleração da CPU (`cpu_core_throttles_total`): é a quantidade de vezes que a CPU teve que interromper seu funcionamento. Esse cenário pode acontecer por vários motivos, desde problemas físicos como alta temperatura e pouco fluxo de ar para dentro do computador, até problemas como muitos programas sendo executados ao mesmo tempo.
- Uso de memória RAM: quantos bytes estão sendo usados pela memória principal do computador.
- Uso de memória SWAP: quantos bytes estão sendo usados pela memória secundária do computador, geralmente um tipo de memória mais lento, apenas usado quando a memória principal está indisponível.

Conforme ilustrado na Figura 2.1, as funções de coleta de dados leem diretamente dos arquivos do sistema operacional os processos em execução e os recursos usados. Para tal, é feito uso direto do sistema de arquivos `/proc/`, comum aos sistemas operacionais de distribuição Linux. Este diretório “contém uma hierarquia de arquivos que representam o estado atual do *kernel*, permitindo que usuários e aplicações vejam a visão do *kernel* em relação ao sistema” [Fedora, 2021].

O *Sysperf Exporter* consegue, através do `/proc/` ter acesso direto ao que está acontecendo no sistema naquele momento pelo ponto de vista do *kernel*. Cada função de coleta acessa o(s) arquivo(s) específico(s) no `/proc/` que contém as informações necessárias para montar os dados das métricas.

A função que lê esses arquivos precisa realizar a conversão dos mesmos, que vêm em formato de texto, para estruturas de dados capazes de serem persistidas e consultadas em banco de dados. Depois que a métrica é coletada do `/proc/` e foi convertida, seu valor é retornado para o método *main* que então enfileira a métrica no lote de coleta do Prometheus.

O Código 2.1 apresenta a coleta de métricas cujo ciclo foi apresentado, considerando apenas uso de CPU e memória. O laço de repetição continua em execução indefinidamente enquanto a aplicação estiver executando.

Um das principais propostas do agente coletor seria capturar métricas oriundas de contêineres, mas para coletar essas métricas se torna necessário o uso de eBPF. Devido a enorme dificuldade em utilizar essa tecnologia no momento, isto tornaria a implementação muito frágil e propensa a não funcionar.

Foram desenvolvidos alguns protótipos que funcionaram por curtos períodos de tempo, mas foi o suficiente para validar que é capaz de realizar o que era desejado. Através do

Figura 2.1: Implementação do Sysperf Exporter.

eBPF é possível coletar e ler as métricas de cada contêiner individualmente e fazer sugestões a nível de contêiner, além de sugestões a nível de máquina.

A principal dificuldade nesse quesito é a falta de portabilidade do eBPF, que dificulta rodar até na mesma versão da distribuição Linux. Um código escrito em uma semana, na outra semana devido a uma atualização já para de funcionar, ou seja, ainda está muito volátil embora esteja a cada dia que passa mais maduro.

Código 2.1 Instrumentação das goroutines de coleta de dados

```
1 // uso de CPU
2 go func() {
3
4     for {
5         sample, err := SampleCPUUsage(agentTime)
6         if err != nil {
7             log.Fatal(err)
8         }
9         cpuUsageGauge.Set(sample.Usage)
10        cpuSaturationGauge.Set(sample.Busy)
11        time.Sleep(agentTime) // Intervalo de execução do agente
12    }
13
14 }()
15
16 // uso de memória
17 go func() {
18
19     for {
20         samples, err := SampleMemoryUsage()
21         if err != nil {
22             log.Fatal(err)
23         }
24
25         for _, sample := range samples {
26             memUsageGauge.WithLabelValues(strings.TrimSuffix(sample.Command
27                 , "\n"), hostname).Set(sample.SizeKb / 1000)
28         }
29         time.Sleep(agentTime) // Intervalo de execução do agente
30     }
31
32 }()
```

2.3 Gerador de Gráficos

O gerador de gráficos foi implementado usando Grafana [Labs, 2022], uma suíte de ferramentas de código aberto que incluem unificação e visualização de métricas, *logs* e rastreabilidade. Unificar a visualização de dados de diferentes banco de dados em diferentes locais e gerar *dashboards* informativos é o cerne do Grafana. Dessa maneira ela fornece uma lente que abrange todo um ecossistema em um único lugar.

Os *dashboards* do Grafana são altamente configuráveis, cabendo ao usuário a customização conforme a sua necessidade. Para uso mais genérico, o Grafana provê *dashboards* padrão que já vem na solução inicial, sendo a customização e criação de novas visualizações opcionais. Nos *dashboards* podem ser incluídos toda sorte de gráficos como o mostrado na Figura 2.2, o que inclui mapas geográficos, mapas de calor, histogramas, etc.

Figura 2.2: Exemplo de um gráfico no Grafana.

O Grafana suporta a construção de consultas que são usadas para montar os gráficos dos *dashboards*. É por meio dessa ferramenta que a personalização dos gráficos é realizada. A linguagem utilizada para escrever as consultas depende do banco em que os dados serão consultados. Por exemplo, neste trabalho os dados são persistidos no Prometheus, logo para construir os gráficos das métricas é preciso escrever as consultas na linguagem utilizada pelo Prometheus, a PromQL [Authors, 2022], e assim para cada banco e sua respectiva linguagem nativa.

O Grafana não retém dados, pois não possui um banco de dados interno para gerar as visualizações. Ao invés disso, ele retém a suite possui uma vasta coleção de bibliotecas capazes de se conectar a várias bases de dados diferentes. Mesmo as bases de dados que por ventura não são suportados nativamente pela ferramenta, dada a sua natureza de código aberto, é possível escrever *plugins* que satisfaçam a integração.

A implantação do Grafana pode ser realizada em nuvem ou *on-premise*, atendendo às necessidades específicas de cada negócio. O cliente que não pode correr absolutamente nenhum risco de vazamento de dados, como sistemas financeiros ou governamentais, pode optar por gerenciar sua própria infraestrutura e realizar a implantação do Grafana *on-premise*. Já clientes que não tem essa restrição podem fazer a implantação no ambiente de nuvem, deixando a instrumentação da infraestrutura mais simples. Ainda é possível utilizar o Grafana na nuvem no modelo *Software as a Service* (SaaS), que não requer nenhum tipo de implantação, bastando se conectar e usar.

Neste projeto o Grafana é usado conectado a base de dados do Prometheus, que é onde as métricas das aplicações são persistidas. Sua responsabilidade é gerar os *dashboards* e gráficos dispondo as métricas das aplicações para agregar informação ao cliente final,

sendo que esses gráficos são exportados em tempo real à medida que a API de sugestão requisitar.

Os gráficos do Grafana são representações das consultas realizadas usando o *PromQL*, uma variante de SQL especializada em dados de séries temporais, os gráficos são organizados de maneira simples com a seguinte nomenclatura:

- **Painel** - constitui um gráfico individual
- **Dashboard** - constitui uma coleção de painéis

Cada *dashboard* é persistido em formato *JavaScript Object Notation* (JSON) sendo este texto puro.

2.4 API de Sugestão

A API de Sugestão é um servidor HTTP que representa o ponto central de interação do cliente final². É através desta API que o cliente requisita e recebe as sugestões de melhorias de infraestrutura e pode consultar as métricas de suas aplicações.

O fluxo da aplicação começa com uma requisição HTTP do cliente pedindo a realização de um experimento. A API integra diretamente com o Prometheus onde é feita a busca dos dados históricos de performance da aplicação. Uma vez que o Prometheus fornece os dados, os mesmos são encaminhados para o motor de inteligência, que realiza a análise e gera as sugestões de melhorias na infraestrutura. A análise é então retornada para o cliente como resposta da requisição HTTP no formato *JavaScript Object Notation* (JSON).

A análise da infraestrutura sempre é realizada sob demanda, visto que o cliente precisa fazer um requisição para que ela aconteça. A API possui uma segunda rota que é responsável por exportar os gráficos das métricas para o cliente. Os gráficos são gerados em formato de série temporal expondo todas as métricas previamente listadas. Para cada métrica é gerado um gráfico. A API é implementada utilizando a linguagem de programação Python, que é uma linguagem com amplo suporte para desenvolvimento Web, capaz de entregar aplicações em pouco tempo de desenvolvimento, seguindo o conjunto de restrições de arquitetura *Representational State Transfer* (REST) [Red Hat, 2020]. Isso significa que a API não guarda nenhum estado e a informação necessária para realizar toda e qualquer operação, tais como autenticação, parâmetros adicionais necessários para uma operação, etc., tem que estar atrelada à requisição HTTP. Esses parâmetros podem ser passados no corpo da requisição, por meio de parâmetros de URL ou cabeçalhos.

A análise é feita através de uma abstração chamada Usage, Saturation, Errors, do inglês, Uso, Saturação e Erros (USE) criada pelo Brendan Gregg [Gregg, 2022] que consiste em analisar cada recurso individualmente (CPU, Memória RAM, Disco, etc.) nas três categorias: uso, saturação e erros. Embora pareça simples, quando a análise

²Cliente final neste contexto se refere aos interessados em observar o desempenho de uma aplicação.

é feita olhando as métricas em conjunto, ajuda a reconhecer gargalos ou ineficiências. Por exemplo, considere o uso de memória RAM durante um período de uma hora, se o uso permanece em 80% constantemente, sua saturação, ou seja uso de memória SWAP, também foi constante e engatilhou 2 vezes um Out-Of-Memory (OOM), que é um erro a nível de kernel e significa que algum processo solicitou mais memória do que havia disponível, nesse exemplo fica evidente que existe um gargalo de memória.

3 Utilização

A estratégia de validação adotada neste trabalho consiste em configurar dois ambientes distintos e isolados que possam simular o funcionamento integrado de todos os componentes da arquitetura. Em um dos ambientes o *Sysperf Exporter* deve estar ativo e coletando métricas e no outro ambiente deve estar ativos o Sistema de Monitoramento, Gerador de Gráficos e a API de Sugestão.

Para considerar o experimento como válido o *Sysperf Exporter* deve ser capaz de coletar as métricas definidas no ambiente em que ele se encontra, o Sistema de Monitoramento deve ser capaz de coletar as métricas no *Sysperf Exporter* e persisti-las em seu banco de dados, o Gerador de Gráficos deve ser capaz de consultar o Sistema de Monitoramento, gerar os painéis com as métricas recebidas e enviá-las à API de Sugestão, e a API de Sugestão deve ser capaz de se comunicar com o Sistema de Monitoramento e consultar as métricas. Além disso, esta última deve ser capaz de pedir os painéis ao Gerador de Gráficos, recebê-los e enviá-los como resposta, experimentar com as métricas solicitadas, gerar hipóteses e sugestões e retornar esse resultado como resposta ao cliente.

Como parte da validação foi desenvolvido uma aplicação simples utilizando Golang, que consiste em um servidor Web que “vaza” (utiliza intensamente) memória propositalmente. A aplicação foi chamada de *leaky_web_app* [Martins, 2022], tendo como propósito simular uma aplicação problemática e gerar métricas para que o *Sysperf Exporter* colete. Ela possui uma rota aberta que ativa o processo de vazamento de memória.

O vazamento de memória funciona da seguinte maneira: a aplicação verifica quantas CPUs lógicas a máquina disponibiliza e escolhe aleatoriamente quantas das CPUs disponíveis serão utilizadas concorrentemente no processo de vazamento de memória. Para cada um dos CPUs selecionados a aplicação então roda a rotina de vazamento de memória em uma *goroutine* (*threads* da linguagem Golang). A aplicação então cria dois objetos do tipo “T” que possuem membros internos também do tipo “T” e outro membro que é uma coleção de bytes, remove a referência de ambos do garbage collector para que eles continuem crescendo indefinidamente, e atribui o ponteiro de um para o outro como membros internos, criando uma dependência cíclica e eventualmente gerando um *Out of Memory* (OOM), do inglês, falta de memória; vazando para a memória *heap*.

Para realizar a validação das implementações foi montado um ambiente remoto na nuvem *Amazon Web Services* (AWS), cujo diagrama de implantação é apresentado na Figura 3.1. No ambiente remoto, nomeado de *cliente*, foi utilizado uma máquina virtual do tipo *t2.micro* com 1GB de RAM e 1 núcleo de CPU e no ambiente *back-end* uma máquina *t3.medium* com 4GB de RAM e 2 núcleos de CPU, conforme apresentado na Figura 3.2.

Para a execução da validação, na máquina cliente foram executados dois binários, o *leaky_web_app* (este sendo executado dentro de um contêiner para não causar uma pane

Figura 3.1: Estrutura do ambiente de validação.

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monito
backend	i-066422d5b655eb4cd	Running	t3.medium	2/2 checks passed	No alarms	us-east-1a	ec2-54-164-117-111.co...	54.164.117.111	-	-	disable
cliente	i-0249da5d25c9ac889	Running	t2.micro	2/2 checks passed	No alarms	us-east-1b	ec2-54-164-132-138.co...	54.164.132.138	-	-	disable

Figura 3.2: Máquinas virtuais na AWS utilizadas para validação.

completa e para que este possa ser reiniciado sempre que estourar seu limite de memória) e o agente coletor de métricas sysperf que foi executado sem o uso de contêineres. O webapp foi executado atendendo tráfego HTTP na porta 8081 e o exportador também HTTP na porta 8081, ambas abertas para a internet toda. A Figura 3.3 apresenta esses serviços em execução.

Na máquina *back-end* foram executados 3 sistemas (com seus sub-sistemas e dependências incluídas) sendo eles: a API de Sugestão *sysperf_api* com seu banco de dados, o Sistema de Monitoramento *Prometheus* e o sistema Gerador de Gráficos *Grafana*. Todos estes sistemas foram executados sem o uso de contêineres, atendendo a chamadas HTTP nas portas 8081, 9090, e 3000, respectivamente. A única porta aberta externamente à internet foi a porta 8081, do *back-end*.

Após iniciar cada um dos sistemas, foi realizada uma requisição na rota do *sysperf_api* para cadastrar a máquina cliente na própria API, como mostrado na Figura 3.3. A requisição foi usada para cadastro também no Prometheus através da integração com este sistema, como mostrado nas Figuras 3.4 e 3.5.

Também foi realizada uma requisição na rota raiz do *leaky_web_app* que ativa o vazamento de memória, além de uma requisição *sysperf_api* para criar o experimento, como mostrado na Figura 3.6.

Após aguardar trinta minutos para que acumule algumas métricas no banco de dados,

```

ubuntu@ip-172-31-74-19:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
3e502fb315cf   nathanmartin/leaky   "/app"                  3 minutes ago Up 3 minutes  0.0.0.0:8081->8080/tcp, :::8081->8080/tcp   leaky
ubuntu@ip-172-31-74-19:~$ ps aux | grep sysperf
ubuntu      2023  0.0  0.6 745408  6344 pts/0    S1   02:10   0:00  ./sysperf
ubuntu      4781  0.0  0.2  7804   212 pts/1     S+   02:32   0:00  grep --color=auto sysperf
ubuntu@ip-172-31-74-19:~$ curl -v 54.164.132.138:8081/
* Trying 54.164.132.138:8081...
* Connected to 54.164.132.138 (54.164.132.138) port 8081 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: 54.164.132.138:8081
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
< Date: Thu, 30 Jun 2022 02:32:21 GMT
< Content-Length: 2
<
* Connection #0 to host 54.164.132.138 left intact
ubuntu@ip-172-31-74-19:~$ curl -s -o /dev/null -v 54.164.132.138:8080/metrics
* Trying 54.164.132.138:8080...
* Connected to 54.164.132.138 (54.164.132.138) port 8080 (#0)
> GET /metrics HTTP/1.1
> Host: 54.164.132.138:8080
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: text/plain; version=0.0.4; charset=utf-8
< Date: Thu, 30 Jun 2022 02:32:29 GMT
< Transfer-Encoding: chunked
<
[13596 bytes data]
* Connection #0 to host 54.164.132.138 left intact
ubuntu@ip-172-31-74-19:~$

```

Figura 3.3: Serviços em execução no cliente.

```

➔ ~ curl -v -X POST 54.164.117.111:8081/targets --data '{"hostname":"54.164.132.138:8080", "cloud_provider": "aws", "instance_type": "t2.micro"}' -H 'Content-Type:application/json'
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
* Trying 54.164.117.111:8081...
* Connected to 54.164.117.111 (54.164.117.111) port 8081 (#0)
> POST /targets HTTP/1.1
> Host: 54.164.117.111:8081
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
> Content-Type:application/json
> Content-Length: 88
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
< Date: Thu, 30 Jun 2022 23:02:28 GMT
< Content-Length: 23
<
* Connection #0 to host 54.164.117.111 left intact
➔ ~

```

Figura 3.4: Cadastrando cliente através da API.

foi realizada uma requisição na API de Sugestão pedindo um painel de métricas com a janela de 2022-06-30T03:30:19+00:00 até 2022-06-30T04:00:19+00:00 e foi recebido o painel conforme imagem 3.7 que vem no codificada na API em formato *base64*. Na imagem nota-se que o uso de memória é elevado conforme o esperado.

Para validar a funcionalidade de hipóteses e sugestões, foi realizada uma requisição na rota que cria um experimento, com duração de 40 minutos através de duas chamadas para a API de sugestão. Com isso, foi aguardado a duração do experimento e, conseqüentemente, aguardado cerca de 3 minutos (realizando chamadas HTTP para consultar o estado) para a elaboração da hipótese na API. Ao final foi obtida a confirmação da hipótese, cujo resultado informou que a aplicação está com problemas de memória, conforme o esperado, e fez a sugestão de melhoria de máquina virtual para uma *t2.medium*, concluindo assim a validação ponta-a-ponta dos componentes. O painel obtido é apresentado em base64 na Figura 3.8 e em forma gráfica na Figura 3.7.

A Figura 3.9 apresenta a checagem de saúde dos sistemas no *back-end*.

Figura 3.5: Prometheus antes e depois de cadastrar a máquina cliente.

Figura 3.6: Criando o experimento de 30 minutos.

Figura 3.7: Resultado do experimento em gráfico extraído do base64

```
→ curl 54.164.117.111:8081/hypothesis/1 | jq
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 8575 0 8575 0 0 5373 0 ---:--- 0:00:01 ---:--- 5372
{
  "hypothesis": {
    "id": 1,
    "created_at": "2022-06-29T03:30:00.924Z",
    "experiment_id": 1,
    "result": "memory bottle-neck detected, suggestion: upgrade to 't2.medium'",
    "graph": "LVBD9w8kGpAAANSURtE9AAyAAAGCCAYAAABzQQ8AAAVNSR8TAr+fc9AAAGpJREFUeJz3wVw6B7-F/WGJIIQAgAhpphVbSfZQUMNcYmqjJTUeJ31R2Bm+608buznTTG466b1Zy07FJMNv0TNQ44DxJJArOICAlTgw0
gCBTAIGa+oKLGQEVBMw/Osxapa+7x7n/e8+HPrV3ufpooHfduaLxdkNwVansRagAAAD7qbcxUzNDamv0B+raupwqirVqgXnBAA7KagKyusYlZpSLJZVXXVwVBAAB2ALVWansgHdbFOAABNMJUVGRypaeBAAsPQOIAAAODECBAAAEAAAAAAV0
gQAAcGGAEEAAUJ0AAVBMkkyvzps/8Qw4/7KlWngRADK0AAdutCdFFLVsnTmxJHz51g8F69a3NLRmSpY3E90//BAWmNZFrOuXFXPLhLn58Py/XM//7ySedLlsmTMy81w9qoZlthy695JvNS3h//r1r1U11q+MhJQKPKr0aunpAuwWlrX8BBAz2fJx+M
m69Fb9vWce10Qwo5eZbssyjjz2UJD167HEZPCholV/Fv2FWyutJK+/nrWf2T8y44pyMnCbDDeSDATn3ZsLXp07tfevXqkzLzXk15tGpVnS00GJNlySakFFsOzMPbtCnbcC7zurx88GFZVp1Jj/0YK4cFInkrL2bb12752c/VTITtrouPKR0y0D+A7
Rqwa51x91x80/gQcccSWPAMW/n1b/RKRfakLTz6btD0pLzPSTBou5Qkz860Rc9h9/yayW5Up49f0LzKwqCZs0CVt027A2r79c9ZnzgqLz/ldpC/fQV/enulMCCfFfFT/b5ccc+eND0FpTf58nZ15ZvHx3x8Xh659cYLS3b7z7Nw805z
```

Figura 3.8: Resultado do experimento e o gráfico em base64

```

→ ~ curl -v http://54.164.117.111:8081/health
* Trying 54.164.117.111:8081...
* Connected to 54.164.117.111 (54.164.117.111) port 8081 (#0)
> GET /health HTTP/1.1
> Host: 54.164.117.111:8081
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Content-Type: application/json; charset=utf-8
< Date: Thu, 30 Jun 2022 23:07:52 GMT
< Content-Length: 40
<
* Connection #0 to host 54.164.117.111 left intact
{"status":"sysperf-backend is healthy."}
→ ~ curl -v http://54.164.117.111:9090/-/healthy
* Trying 54.164.117.111:9090...
* Connected to 54.164.117.111 (54.164.117.111) port 9090 (#0)
> GET /-/healthy HTTP/1.1
> Host: 54.164.117.111:9090
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 30 Jun 2022 23:07:54 GMT
< Content-Length: 23
< Content-Type: text/plain; charset=utf-8
<
Prometheus is Healthy.
* Connection #0 to host 54.164.117.111 left intact
→ ~ curl -v http://54.164.117.111:3000/api/health
* Trying 54.164.117.111:3000...
* Connected to 54.164.117.111 (54.164.117.111) port 3000 (#0)
> GET /api/health HTTP/1.1
> Host: 54.164.117.111:3000
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Cache-Control: no-cache
< Content-Type: application/json; charset=UTF-8
< Expires: -1
< Pragma: no-cache
< X-Content-Type-Options: nosniff
< X-Frame-Options: deny
< X-Xss-Protection: 1; mode=block
< Date: Thu, 30 Jun 2022 23:07:56 GMT
< Content-Length: 69
<
{
  "commit": "0641b5d0c",
  "database": "ok",
  "version": "9.0.2"
}
* Connection #0 to host 54.164.117.111 left intact

```

20
 Figura 3.9: Verificação de saúde dos sistemas no backend

Bibliografia

- [Pro, 2022a] (2022a). Overview — prometheus.
- [Pro, 2022b] (2022b). repositório prometheus.
- [Authors, 2022] Authors, P. (2022). Querying prometheus.
- [Begel et al., 1999] Begel, A., McCanne, S., e Graham, S. L. (1999). Bpf+ exploiting global data-flow optimization in a generalized packet filter architecture. Em *Proceedings of the conference on Applications, technologies, architectures, and protocols for computer communication*, pgs. 123–134.
- [Bernstein, 2014] Bernstein, D. (2014). Containers and Cloud: From LXC to Docker to Kubernetes. *IEEE Cloud Computing*, 1(3):81–84.
- [Cassagnes et al., 2020] Cassagnes, C., Trestioreanu, L., Joly, C., e State, R. (2020). The rise of ebpf for non-intrusive performance monitoring. pgs. 1–7.
- [Datadog, 2022] Datadog (2022). Modern application performance monitoring (apm) end-to-end distributed tracing and apm at scale, correlated to all telemetry. no sampling, no blindspots, no limits.
- [DigitalOcean, 2022] DigitalOcean, L. (2022). Digital ocean.
- [Ericsson, 2022] Ericsson, T. L. (2022). Ericsson.
- [Fedora, 2021] Fedora (2021). Chapter 19. the proc file system.
- [Foundation, 2016] Foundation, T. L. (2016). Prometheus 1.0 is here.
- [Google, 2022] Google (2022). Golang programming language.
- [Gregg, 2022] Gregg, B. (2022). The use method.
- [Inc., 2022] Inc., D. (2022). Docker.
- [Labs, 2022] Labs, G. (2022). Grafana: The open observability platform.
- [Lee e Lee, 2015] Lee, I. e Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. *Business horizons*, 58(4):431–440.
- [Levin e Benson, 2020] Levin, J. e Benson, T. A. (2020). Viperprobe: Rethinking microservice observability with ebpf. Em *2020 IEEE 9th International Conference on Cloud Networking (CloudNet)*, pgs. 1–8.

[Martins, 2022] Martins, N. S. (2022). Leaky web app.

[NewRelic, 2022] NewRelic (2022). Unified monitoring for your apps and microservices.

[Niedermaier et al., 2019] Niedermaier, S., Koetter, F., Freymann, A., e Wagner, S. (2019). On observability and monitoring of distributed systems—an industry interview study. Em *International Conference on Service-Oriented Computing*, pgs. 36–52. Springer.

[PagerDuty, 2022] PagerDuty, I. (2022). Pagerduty.

[Red Hat, 2020] Red Hat, I. (2020). O que é api rest?

[Slack Technologies, 2022] Slack Technologies, L. (2022). Slack.